

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DESALINASI

I Wayan Eka Prapta

Abstrak:

Beberapa teknologi yang digunakan dalam desalinasi untuk kebutuhan air bagi perkotaan dan industri telah ditemukan dan dievaluasi. Akan tetapi, hanya beberapa teknologi saja yang baru dikomersialkan ataupun dalam tahap komersialisasi. Makalah ini membahas tentang perkembangan teknologi membran, teknologi berbasis termal, dan teknologi lainnya untuk desalinasi. Membran yang difabrikasi dengan menambahkan material nanopartikel, karbon nanotubes, dan grafena akan sangat menjanjikan sebagai inovasi dalam teknologi desalinasi dengan performa permeabilitas air dan rejeksi garam yang lebih baik dibandingkan dengan material konvensional. Akan tetapi, hanya membran nanokomposit yang telah dikomersialkan dan yang lainnya masih dalam tahap pengembangan. Aplikasi teknologi termal, distilasi membran, dan desalinasi absorpsi merupakan teknologi yang sangat menjanjikan untuk desalinasi karena dapat memanfaatkan sumber panas buang. Beberapa alternatif proses lain yang telah dikembangkan diantaranya deionisasi kapasitif untuk menghilangkan kadar garam dan pemulihan air umpan. Ada juga sel desalinasi mikrobial yang dapat digunakan untuk desalinasi air dengan salinitas tinggi tanpa membutuhkan sumber energi dari luar.

Kata kunci: membran nanoteknologi, desalinasi air industri, reverse osmosis, air minum, pengolahan air

1. Pendahuluan

Air segar merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui, tetapi peningkatan pertumbuhan populasi dan densitas populasi manusia mempersulit kemampuan dari penyedia air lokal untuk menjaga kuantitas kebutuhan pada level di mana kualitas air juga ikut terjaga. Prediksi Amerika Serikat di masa depan bahwa 2 sampai 7 miliar orang akan menghadapi krisis air pada pertengahan abad. Industri air akan meningkat secara tajam sejak desalinasi air laut mulai ditemukan [2]. Proses desalinasi dikategorikan sebagai proses yang menggunakan teknologi yang berbasis termal. Desalinasi termal mengingatkan kembali pada pilihan teknologi utama di Timur Tengah, yaitu proses berbasis membran khususnya reverse osmosis telah dikembangkan sejak tahun 1960an [2]. Jika melihat ke belakang, desalinasi berhubungan erat dengan biaya karena energi listrik yang dibutuhkan dalam desalinasi air laut menggunakan reverse osmosis memakan 30% dari total pengeluaran dari desalinasi air laut. Semakin tinggi energi yang dikonsumsi menyebabkan semakin

tinggi pula emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, pengurangan terhadap konsumsi energi adalah hal yang sangat esensial dalam mengurangi biaya dan lebih memusatkan perhatian kembali ke lingkungan khususnya emisi gas rumah kaca dari keberlangsungan bahan bakar konvensional yaitu fosil sebagai sumber energi primer di dalam pabrik desalinasi air laut.

Selama desalinasi menggunakan membran reverse osmosis, air laut akan ditekan pada membran semipermeabel reverse osmosis yang menyebabkan air untuk melewati membran dan garam akan tertahan. Air umpan ditekan ke dalam membran reverse osmosis dengan pompa bertekanan tinggi untuk menyuplai kebutuhan tekanan dan mendorong air melewati membran dan memberikan energi saat terjadi hilangnya tekanan ketika melewati sistem. Dalam aplikasi desalinasi air laut, sebuah alat *energy recovery device* (ERD) dikombinasikan dengan pompa *booster* yang digunakan untuk memenuhi tekanan dari konsentrasi dan mengurangi ukuran dari pompa bertekanan tinggi. Dalam pengaplikasiannya, ERD jarang digunakan untuk air yang dengan total padatan mengendap (TDS) dalam jumlah sedikit, akan tetapi pabrik akan memasang *turbocharger* atau peralatan isobarik sebagai pompa *booster*.

Secara teori, energi minimum yang dibutuhkan dalam desalinasi air laut adalah untuk mempertahankan tekanan osmotik dan produksi air hasil desalinasi. Karena tingkat salinitas dari air umpan meningkat, energi minimum yang dibutuhkan untuk desalinasi juga akan meningkat. Sebagai contoh, energi minimum secara teoritik untuk desalinasi air laut dengan kandungan 35.000 mg/L garam dan 50% perolehan air umpan adalah sebesar 1,06 kWh/m³. Bagaimanapun, konsumsi energi nyata akan lebih besar daripada kebutuhan energi teoritik. Kebutuhan energi untuk desalinasi menggunakan membran reverse osmosis merupakan fungsi perolehan air umpan, permeabilitas membran, pengoperasian fluks, salinitas air umpan, fluktuasi temperatur, kebutuhan kualitas produk air, dan konfigurasi sistem. Konsumsi energi terendah untuk sistem reverse osmosis adalah 1,58 kWh/m³ dengan 42,5% perolehan air umpan pada fluks sebesar 10,2 Lm⁻²h⁻¹. Perlakuan sebelum dan sesudah proses memberikan kontribusi dalam kenaikan jumlah konsumsi energi. Secara umum konsumsi energi untuk desalinasi menggunakan membran reverse osmosis (termasuk perlakuan sebelum dan sesudah proses) adalah sekitar 3-6 kWh/m³.

Sejak adanya teknik untuk meminimumkan kebutuhan energi dengan membran reverse osmosis,

teknik - teknik yang ada diklasifikasikan berdasarkan desain sistem, efisiensi dari pompa, dan perolehan energi (*recovery*). Proses desalinasi juga fokus pada kontrol umpan balik terhadap tingkat salinitas air umpan untuk mengoptimalkan konsumsi energi pada aplikasi membran reverse osmosis. Pada membran reverse osmosis, kontrol dilakukan setiap waktu untuk mengatur tekanan umpan yang dibutuhkan untuk menjaga operasional fluks dan energi konsumsi spesifik. Pada beberapa tahun terakhir, peningkatan yang signifikan pada kapasitas *rejection* garam dan permeabilitas dari membran untuk mengatasi tingginya salinitas air umpan telah tercapai. Sekarang, rata-rata konsumsi energi untuk desalinasi air laut menggunakan membran reverse osmosis masih cukup tinggi dibandingkan konsumsi energi secara teoritik dan pengembangan dalam teknologi membran desalinasi sangat menjanjikan di masa depan untuk menurunkan konsumsi energi. Teknologi desalinasi telah ditawarkan untuk mengurangi kebutuhan tekanan umpan. Analisis dari dampak permeabilitas membran reverse osmosis dan energi dapat ditentukan ketika harga membran dan energi telah diperhitungkan. Oleh karena itu, faktor dalam menurunkan harga keseluruhan dari desalinasi meliputi peningkatan proses, peningkatan membran yang berbasis tahan *fouling*, dan perlakuan sebelum maupun sesudah proses.

Secara spesifik, tujuan dari *review* ini adalah membandingkan secara kritis teknologi desalinasi yang menjanjikan untuk meminimumkan konsumsi energi dan peningkatan dari performa suatu proses yang dibagi berdasarkan prinsip operasi (basis membran dan basis termal). Kategori pertama yaitu memanfaatkan membran untuk pemisahan dan kategori kedua memanfaatkan perbedaan gradien temperatur untuk pemisahannya. Terakhir, teknologi alternatif dengan memanfaatkan perbedaan mekanisme dari membran atau teknologi yang berbasiskan termal.

2. Teknologi Membran

Dalam bagian ini, teknologi membran muncul berdasarkan proses membran yang telah didiskusikan. Bagian ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian pertama tentang pengembangan dan aplikasi dari generasi baru material membran sendiri untuk desalinasi serta bagian kedua tentang *review* tentang kemunculan teknologi membran untuk desalinasi. Perbandingan teknologi membran dapat dilihat pada Tabel 1.

2.1 Membran-membran Baru

Membran *thin film nanotechnology* (TFN) yang menggabungkan nanopartikel zeolit tipe A menjadi membran lapisan *film* tipis untuk menambah permeabilitas dari air dan mempertahankan garam di sisi yang lainnya. Zeolit tipe A ini adalah zeolit alumina silikat yang mempunyai pori tiga dimensi dengan pori

tegak lurus terhadap yang lainnya dalam zona x, y, dan z. Kegunaan dari nanopartikel ini adalah untuk meningkatkan fluks saat melewati membran dan menyediakan kesempatan untuk menurunkan konsumsi energi melalui penurunan tekanan umpan dengan mempertahankan jumlah produksi air. Teknologi TFN berguna dalam polimerisasi interfasial dimana nanopartikel terdispersi di dalam satu atau lebih dari monomer untuk menciptakan membran nanokomposit. Membran ini bersifat halus, lebih hidrofilik, dan memiliki permukaan yang bermuatan negatif jika dibandingkan dengan membran murni *thin film composite* (TFC). Sifat permukaan ini akan meningkatkan permeabilitas dari membran dan air dapat melewati matriks karena lorong dari membran ini jauh lebih bersifat hidrofilik. Karena pemukaannya lebih bermuatan negatif menyebabkan pertukaran ion semakin eksklusif dengan mempertahankan garam pada sisi lainnya. Sifat hidrofilik ini menyebabkan membran secara keseluruhan membran semakin kecil peluang untuk terjadi *fouling*. Laju alir volumetrik di dalam TFN dapat mencapai 52 m³/hari dan NaCl yang tertahan sebesar 99,7%.

Penelitian mengungkapkan dengan membandingkan membran TFN dengan TFC dalam skala pilot dan dihasilkan fakta bahwa permeabilitas TFN 1,4 kali dari permeabilitas TFC. Walaupun membran TFN memiliki permeabilitas yang lebih tinggi terhadap air, tetapi salt rejection dan boron rejection yang dimiliki membran TFN jauh lebih rendah dibandingkan TFC. Generasi baru TFN dengan peningkatan boron rejection telah ditemukan, tetapi nilai dari permeabilitas air yang dimiliki sama dengan nilai permeabilitas air dari TFC.

Konsumsi energi spesifik untuk membran TFN adalah sebesar 2,24-2,55 kWh/m³ dengan fluks sebesar 11,9-15,3 Lm⁻²h⁻¹ dan perolehan sebesar 40-55%. Konsumsi energi spesifik untuk membran TFC adalah sebesar 2,28-2,61 kWh/m³ dengan fluks sebesar 11,9-15,3 Lm⁻²h⁻¹ dengan perolehan sebesar 40-55% [2]. Oleh karena itu, konsumsi energi akan 6% lebih rendah dengan menggunakan TFN. Bagaimanapun, dalam desalinasi air laut dengan menggunakan sistem reverse osmosis dengan membran air payau pada pH 10,3 berguna untuk mencapai lever terendah dari boron pada aliran air. Pemilihan membran TFN dibandingkan membran TFC karena umur membran ini jauh lebih tahan lama daripada TFC, walaupun harga kapital dari membran TFC jauh lebih mahal dibandingkan dengan membran TFC.

Aquaporin adalah protein yang mengontrol fluks air melalui membran biologis. Perpindahan air di dalam aquaporin sangat selektif dan difusi yang sangat cepat karena adanya gradien osmotik yang sangat tinggi. Aquaporin dengan sifatnya selektif ekstraseluler maupun intraseluler menyebabkan molekul air dapat melewati lorong dengan sangat cepat, tetapi untuk molekul protein dan ion lainnya tidak bisa melewati

lorong ini karena adanya mekanisme elektrostatis. Oleh karena itu, hanya molekul air saja yang akan ditransportasikan melalui saluran aquaporin dan ion yang bermuatan akan tertahan.

Membran aquaporin 100 kali lebih permeabel daripada komersial membran reverse osmosis. Permeabilitas dan selektivitas yang tinggi berdasarkan saluran pada protein. Aquaporin dipilih berdasarkan kemampuan yang tinggi di dalam permeasi dan selektivitas. Bentuk kopolimernya yang simetri dengan sifat hidrofobik yang tinggi menjadi alasan utama. Membran aquaporin juga menahan glukosa, gliserin, garam, dan urea dalam jumlah tertentu. Ada dua faktor yang mempengaruhi transport dari molekul air yaitu molekular dan permeabilitas difusi. Fluks air yang melewati membran berkisar pada $73,8 \text{ Lm}^{-2}\text{h}^{-1}$. Secara eksperimen didapatkan fluks air nyata 10% dibawah fluks air teoritik yang didapatkan dari pemodelan komputer.

Studi menunjukkan bahwa membran aquaporin telah tersedia sebagai membran komersial. Jenis membran aquaporin yang telah terkomersialisasi adalah NF270 dan NTR7450 dengan pH 2,0. Penelitian menunjukkan lipid bilayer pada membran nanofiltrasi dapat dioperasikan dibawah gaya mekanik seperti pada membran RO. Membran NF dapat dipilih untuk membantu meningkatkan permeabilitas dan menurunkan kekasaran permukaan untuk meminimalkan distorsi dari lipid bilayer.

Membran berbasis aquaporin merupakan membran yang sangat menjanjikan untuk desalinasi dimana mekanisme gaya dorongnya berasal dari konsentrasi garam atau dengan kata lain berasal dari gradien tekanan osmotiknya. Hal ini jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membran reverse osmosis dimana gaya dorongnya membutuhkan energi dari luar. Dengan adanya 75% membran aquaporin diprediksi akan terjadi peningkatan permeabilitas air. Jika tidak memperhitungkan tekanan yang diaplikasikan, maka konsumsi energi yang diperkirakan akan lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan membran reverse osmosis. Karena kesulitan dalam pengolahan protein dalam jumlah besar dan produksi area material membran dalam jumlah besar, membran aquaporin tidak terkomersialisasi secara luas.

Karbon *nanotubes* telah dievaluasi untuk desalinasi dalam kecepatannya mentransportasikan air, luas permukaan yang luas, dan dapat digunakan dengan mudah. Konsumsi energi yang digunakan dalam desalinasi menggunakan karbon *nanotubes* bisa jauh lebih kecil dibandingkan dengan membran reverse osmosis sebesar dua hingga lima kali dari prediksi secara teoritik dengan persamaan Hagen-Poiseuille. Air dan ion akan ditransportkan melalui membran dengan diameter karbon *nanotubes* dari 6 hingga 10 Å. Tingginya nilai dari laju alir volumetrik disebabkan

karena atom yang sangat kecil dan molekul dari *nanotubes* melewati molekul air hanya dengan proses satu dimensi. Tantangan menggunakan karbon *nanotubes* untuk desalinasi adalah kompleksitasnya yang melibatkan fabrikasi dari tabung subnanometernya.

Karbon nanotubes menggabungkan beberapa tipe dari substrat dengan menggunakan *chemical vapor deposition* (CVD). Hasil dari desalinasi dengan menggunakan karbon nanotubes adalah dapat menyebabkan seluruh ion tidak dapat masuk pada bukaan nanotubes karena bukaan ini terbuat dari formasi ikatan hidrogen yang stabil. Sebaliknya, air tidak dapat membentuk ikatan hidrogen yang stabil dengan nanotubes dan permeat secara cepat. Membran dengan teknologi karbon *nanotubes* merupakan penemuan yang sangat menjanjikan untuk desalinasi air karena ukuran dan bentuk dari *tubes*-nya yang dapat menahan ion masuk.

Ion yang tidak bisa masuk pada membran karbon *nanotubes* ini disebabkan karena adanya efek sterik antara pori-pori pada nano dengan diameter hidrat sepanjang kesetimbangan Donnan dari permukaan membran. Ion yang tertahan oleh karbon nanotube tergantung ukuran pori dari *nanotubes* sendiri. Saat diameter dalam dari *nanotubes* ditingkatkan dari 0,32 mm hingga 0,75 mm, maka efisiensi dari garam yang tertahan menurun dari 100% menjadi 58%. Bagaimanapun, hasil ini hanya berdasarkan simulasi dan tidak berdasarkan eksperimen secara nyata. Hasil efisiensi dari banyaknya garam yang tertahan dengan menggunakan membran karbon *nanotubes* mengalami peningkatan dengan adanya muatan pada permukaan yang menyebabkan peningkatan interaksi elektrostatis. Dengan memodifikasi sifat atau properti dari permukaan membran *nanotubes* akan meningkatkan efisiensi dari desalinasi. Dibandingkan dengan membran konvensional, keuntungan lainnya adalah membran *nanotubes* lebih tahan lama secara mekanik. Selain itu, boron nitrid *nanotubes* memiliki aliran air yang sangat superior dibandingkan dengan karbon *nanotubes* karena mampu menahan garam hingga 100%. Karbon *nanotubes* dengan radius 4,14 Å yang berfungsi sebagai membran yang selektif terhadap kation, sedangkan karbon nanotubes dengan radius 5,52 Å yang berfungsi sebagai membran yang selektif terhadap anion.

Karbon *nanotubes* telah dievaluasi pada kapasitas adsorpsi garamnya. Penelitian menunjukkan bahwa plasma pada karbon *nanotubes* menghasilkan kapasitas adsorpsi garam yang sangat tinggi mencapai 400% dari berat total. Modifikasi karbon *nanotubes* difabrikasi dengan deposisi dari lapisan tipis dari *nanotubes*. Kapasitas adsorpsi garam akan diperoleh secara keseluruhan dengan *tap water rinse*. Peningkatan dari kapasitas adsorpsi garam disebabkan karena adanya sisi yang bersifat defektif yang tercipta pada permukaan plasma.

Keuntungan yang signifikan dari penggunaan membran *nanotubes* dibandingkan dengan membran konvensional lainnya adalah dapat mengurangi gaya dorong yang berupa tekanan hidrolis dan harga konsumsi energi akan menjadi lebih rendah. Akan tetapi produktivitas akan menjadi terbatas karena adanya tekanan osmotik dari batasan dari termodinamika. Karbon *nanotubes* adalah material yang dapat diproduksi dengan mudah dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, fabrikasi merupakan kunci dari komersialisasi karbon *nanotubes*.

Membran yang berbasis grafena dikembangkan untuk desalinasi transportasi air yang cepat dan properti mekanik yang baik. Dengan mekanisme yang sama pada membran *nanotubes*, grafena yang memiliki dua dimensi nanokapilar memungkinkan adanya gesekan ringan pada aliran pada satu lapisan pada *spray-coating* atau *spin-coating*. Walaupun grafena bersifat impermeabel terhadap molekul air, transportasi masih tetap terjadi melalui sifat kapilaritas dan bisa lebih cepat daripada molekul air yang melewati suatu bukaan. Sifat kapilaritas ini muncul karena adanya gugus fungsi seperti hidroksil dan epoksi yang bertanggung jawab terhadap terbentuknya nanokapiler.

Dari penelitian, grafena tersusun atas satu atom tebal karbon alotrop. Grafena terbentuk dengan mengeliminasi beberapa ikatan karbon di dalamnya dengan ikatan asetilenik untuk membentuk α -grafena, β -grafena, dan γ -grafena beserta analognya. Dari hasil tersebut, 100% garam akan tertahan pada sisi yang lainnya dengan membran grafena monolayer yang memiliki permeabilitas dua kali lebih besar dari membran komersial seperti contohnya reverse osmosis. Dinamik molekular dan simulasi di komputer telah digunakan dalam menganalisis fenomena transport dari molekul air melalui membran grafena. Analisis ini menunjukkan bahwa permeabilitas molekul air melalui membran grafena dapat meningkat dua kali lipat ketika ukuran pori kapiler meningkat dengan kapabilitas 100% garam akan tertahan pada sisi membran yang lainnya.

Grafena dapat diproduksi dengan kemungkinan laminasi yang sangat tinggi dengan fleksibilitas dan kekuatan tahanan yang tinggi. Gugus fungsi dari grafena menunjukkan bahwa kegunaannya terhadap membran osmosis dapat menurunkan polarisasi konsentrasi internal dan dapat meningkatkan fluks dari air. Bagaimanapun, produktivitas air pada membran grafena sama dengan membran karbon *nanotubes* yaitu keterbatasan pada tekanan osmotik karena adanya batasan termodinamika. Komersialisasi grafena sebagai membran untuk desalinasi air tergantung pada kemampuan sintesis dari materialnya yang harus disintesis dalam jumlah yang besar serta tahanan mekanik dari nanolayer ketika diaplikasikan pada tekanan hidrostatik.

2.2 Proses-proses Membran

Semi-batch RO proses mengombinasikan air umpan mentah dengan sirkulasi konsentrasi yang telah diketahui rasionya. Proses penggunaannya mengombinasikan variabel tekanan operasi dengan resirkulasi konsentrasi internal dan konfigurasi membran yang terdiri dari tiga atau empat elemen per tekanan pada vesel untuk mengurangi konsumsi energi. Proses ini membutuhkan tekanan umpan yang cukup rendah sehingga menghasilkan konsumsi energi yang rendah. Proses ini dimulai dari tekanan umpan yang rendah kemudian secara bertahap ditingkatkan dengan mempertahankan laju alir volumetrik dari permeasi. Pada prosesnya membutuhkan waktu sekitar 6,5 menit untuk memenuhi satu buah siklus dimana tekanan operasi berkisar diantara 40 sampai 70 bar. Proses resirkulasi dari konsentrasi menghasilkan perolehan air umpan sebesar 50% atau lebih untuk desalinasi air laut dan 90% untuk desalinasi air payau. Perolehan air umpan tergantung pada jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan resirkulasi. Proses resirkulasi dilakukan pada *chamber* isobarik berisi air. Sesudah siklus berakhir, bukaan *valve* dan membran akan akan dibilas dengan air bertekanan dari *chamber* dengan laju alir volumetrik dari permeasi yang tetap dinyalakan. Kemudian, sisi *chamber* akan ditutup, tekanan diturunkan dengan membiarkan penurunan dari konsentrasi, diisi kembali dengan air umpan, dan ditekan kembali dari putaran desalinasi. Aliran bertekanan dilepaskan dari proses ini. Kemudian, tekanan yang tersedia di dalam konsentrat ini akan digunakan sebelum *discharge* dan *energy recovery device* (ERDs) tidak digunakan. Dari proses ini akan didapat proses *fouling* yang akan menurun secara drastis.

Kualitas air permeasi dari semi-batch RO juga hampir sama dengan sistem konvensional RO. Faktor yang menentukan pemilihan semi-batch RO adalah kebutuhan kelengkapan alat. Semi-batch RO membutuhkan tambahan tekanan vesel yang digunakan sebagai sisi kanal untuk menggantikan sistem dengan air umpan segar dan menahan air asin untuk kelangsungan siklus desalinasi. Walaupun ERD tidak dibutuhkan dalam membran semi-batch RO, kelengkapan tambahan yang berupa *automated pneumatic valve* tetap dibutuhkan untuk kelangsungan sistem operasi. Harga dari valve ini termasuk dalam evaluasi dari harga kapital (*capital cost*). Semua kebutuhan pompa dalam konvensional RO juga dibutuhkan dalam sistem semi-batch RO dengan tambahan berupa sisi kanal pompa.

Forward osmosis adalah proses komersial yang sangat umum diketahui dari tahun 1930an dan telah diaplikasikan di berbagai sektor desalinasi air. Pada proses ini, walaupun menggunakan tekanan hidrolis seperti pada sistem konvensional RO pada proses

desalinasi, konsentrat dari *draw solution* digunakan untuk menciptakan tekanan osmotik yang tinggi dengan dorongan dari air melalui membran semipermeabel dari larutan umpan. *Draw solution* akan dipisahkan dari *draw solution* encer untuk kemudian digunakan kembali dan menghasilkan produk air akhir. Campuran dari amonia dan gas karbon dioksida akan digunakan sebagai *predominant draw solution*. Ketika amonia dan gas karbon dioksida dicampur dalam komposisi yang tepat, larutan dengan tekanan osmotik yang tinggi akan terbentuk. Larutan ini akan digunakan sebagai umpan air garam. Keuntungan dari campuran ini adalah kemampuan dari regenerasi panas yang dapat digunakan kembali pada proses FO. Oleh karena itu, proses FO dapat dikatakan sebagai kombinasi dari proses membran dan panas.

Untuk penurunan lebih lanjut kebutuhan energi FO, *draw solution* tidak memerlukan penanganan khusus untuk proses pemisahan yang harus dikembangkan. Ketika pupuk (yaitu KCl, NaNO₃, Ca (NO₃)₂, dll) digunakan sebagai agen osmotik, produk desalinasi FO adalah *draw solution* pekat yang dapat diterapkan untuk tanaman melalui fertisasi. Sebagai pupuk kimia yang digunakan secara luas, metode ini merupakan cara yang efektif dan hemat biaya untuk memasok air dan nutrisi untuk tanaman. Dalam aplikasi serupa FO, gula (glukosa, fruktosa, sukrosa) dan makanan parsial dehidrasi telah digunakan sebagai agen osmotik dalam aplikasi dimana *draw water* tidak memerlukan perlakuan dan menjadi solusi nutrisi untuk penggunaan akhir. Dalam pendekatan lain, pelarut polaritas yang dapat dipisahkan secara mekanik dan dievaluasi untuk kerjanya. Campuran CO₂, air, dan amina tersier sebagai *draw water* dalam *forward osmosis*. Keuntungan utama dengan metode ini terletak pada pemanfaatan limbah CO₂ pada tekanan atmosfer untuk mengubah sifat-sifat pelarut polaritas. Setelah *draw solution* diencerkan, polaritas pelarut dipisahkan secara mekanik menggunakan teknik filtrasi dengan tekanan rendah yang sederhana. Di dalam pendekatan atau asumsi sederhana, 1 atm CO₂ dengan pemanasan ringan menghasilkan konversi yang polaritas pelarut dari kutub ke fase nonpolar, yang kemudian diikuti dengan pemisahan mekanik. Konsumsi energi dengan pelarut polaritas *switchable* dihasilkan sebesar 35-48% lebih rendah daripada menggunakan NH₃/CO₂ untuk *draw solution*. Ketika membran dengan selulosa triasetat (CTA) digunakan, *draw solution* mengandung pelarut polaritas *switchable*. Bagaimanapun, membran poliamida bersifat stabil dan tidak terdegradasi. Oleh karena itu, kompatibilitas material membran membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Dalam aplikasi FO, air garam digunakan sebagai *draw solution*, kemudian sebagai larutan umpan. Aplikasi paling sederhana dari FO adalah RO pretreatment. Dalam kasus ini, penyediaan air laut

sebagai *draw solution* dan umpan air segar sebagai larutan umpan yang kemudian ditekan. Pada proses yang sama, pretreatment dari air RO dapat digantikan dengan air sebagai larutan umpan. Keuntungan dengan menggunakan tipe air ini adalah penambahan konsentrasi air umpan RO menjadi lebih sesuai dengan kondisi operasi.

Pada penelitian sebelumnya, konsumsi energi spesifik dari sistem RO two-pass untuk desalinasi air laut dengan FO akan dibandingkan. Untuk desalinasi air laut dengan TDS sebesar 35.000 mg/L dan perolehan 50%, konsumsi energi dari sistem RO two-pass adalah sebesar 3 kWh/m³ termasuk pretreatment dari ultrafiltrasi. Pada kondisi yang sama, konsumsi energi untuk proses FO adalah sebesar 3,58 kWh/m³ dengan pengentalan *draw solution* dan proses regenerasi mengonsumsi masing-masing 0,1 dan 3,48 kWh/m³. Selanjutnya, agar FO dapat bersaing dengan RO dalam segi konsumsi energi, maka proses regenerasi haruslah jauh lebih efisien dibandingkan dengan RO. Bagaimanapun, proses FO memiliki keuntungan karena memiliki tingkat fouling yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan RO karena tidak adanya tekanan hidrostatik. Proses FO juga tepat digunakan untuk air dengan tingkat salinitas air yang tinggi yang diolah terlebih dahulu dengan proses RO.

3. Teknologi Termal

Prinsip dari proses desalinasi berbasis termal bergantung dari transisi fasa dengan penambahan atau pengurangan untuk menghilangkan air segar dari air garam. Hal yang paling penting dari distilasi termal adalah tahap bertingkat atau dengan istilah *multi-stage flash* (MSF), distilasi multistep (MED), dan kompresi uap (VC). Pada beberapa tahun terakhir, modifikasi dari teknologi desalinasi termal menunjukkan peningkatan efisiensi pada proses yang berlangsung. Peningkatan difokuskan terhadap teknologi yang dikombinasikan dengan perubahan fasa termal dengan membran. Teknologi ini termasuk membran distilasi dan penguapan. Untuk menurunkan konsumsi energi yang murni dengan proses termal, teknologi seperti humidifikasi maupun dehumidifikasi dan desalinasi adsorpsi telah dikembangkan. Perbandingan dari termal berdasarkan teknologi dapat dilihat pada Tabel 2.

3.1 Distilasi Membran

Distilasi membran (MD) adalah membran dengan gaya dorong berupa termal, membran berbasis proses yang dikombinasikan dengan teknologi membran beserta proses evaporasi di dalam satu unit. Hal ini melibatkan perpindahan dari uap air melalui pori dari membran hidrofobik dengan gradien temperatur saat melalui membran. Gradien ini disebabkan karena perbedaan tekanan uap yang berefek pada produksi

uap melalui membran hidrofobik ke permukaan kondensasi. Dalam MD, performa tidak dipengaruhi oleh salinitas air umpan. Bagaimanapun, fluks dari permeasi sangat dipengaruhi oleh temperatur umpan.

Pemasangan MD dengan energi surya, energi geotermal, dan panas sisa untuk mengurangi laju konsumsi energi dan harga. Walaupun keberadaan sumber panas sisa yang bisa digunakan dalam proses MD, akan tetapi penelitian tentang proses MD masih terbatas dan perbandingan *direct cost* pada MD dengan membran konvensional seperti RO belum tersedia. Selibuhnya, industri secara umum belum menggunakan MD karena beberapa alasan diantaranya fluks air yang rendah, efisiensi energi yang tidak terlalu tinggi, dan performa yang singkat pada membran mikropori. *Wetting* pada permukaan membran akan menciptakan deposisi bahan organik semakin cepat. *Wetting* ini merupakan sebuah *pretreatment* yang secara langsung akan menyebabkan kenaikan dari biaya. Oleh karena itu, perlu dibuat MD yang bersifat inovatif agar material pada membran ini memiliki porositas, hidrofobitas, termal konduktivitas yang rendah, dan *fouling* yang rendah. Hal ini akan membuat MD akan semakin diminimalkan dan dikomersialisasikan.

Penelitian MD seharusnya difokuskan pada penyiapan dari material membran dengan struktur yang dapat memfasilitasi tranfer massa dan fluks air. Seperti contoh, karbon *nanotubes* yang diletakkan pada membran hidrofobik sehingga menyebabkan interaksi yang berefek pada peningkatan permeabilitas dari uap dan mencegah penetrasi dari cairan masuk ke pori membran.

3.2 Humidifikasi-Dehumidifikasi

Humidifikasi-dehumidifikasi (HDH) adalah proses distilasi dan didasarkan pada meningkatkan kemampuan udara untuk membawa uap air pada suhu tinggi [20]. Sebuah aliran udara panas dibawa dalam kontak dengan air umpan yang perlu diolah. Udara ekstrak pada kuantitas tertentu dari uap di zona humidifikasi. Air suling adalah perolehan di zona dehumidifikasi dengan mempertahankan kontak dari udara lembab dengan pendinginan yang permukaan menyebabkan kondensasi bagian dari uap dicampur dengan udara. Sistem ini terdiri dari *humidifier*, *dehumidifier*, dan pemanas untuk memanaskan baik gas pembawa atau aliran air umpan. Karena konsumsi energi yang tinggi terkait dengan jenis teknologi desalinasi, berbagai modifikasi, dan perbaikan telah dievaluasi. Inovasi ini telah termasuk penggunaan siklus multistap udara yang dipanaskan, kompresi didorong dengan sistem mekanik, kesetimbangan

termodinamika, sistem dengan transfer panas yang umum, dan sistem hibrid dengan RO.

Perkembangan lebih lanjut telah melibatkan penggunaan sistem reverse osmosis untuk menghilangkan garam yang ada di air garam dari humidifier. Dalam konfigurasi ini, sistem HDH dioperasikan menggunakan sistem kompresi uap panas. Gas pembawa dari humidifier dikompresi dalam sistem kompresi uap panas dengan menggunakan pasokan uap dan kemudian dikirim ke *dehumidifier*. Gas kering diekspansi untuk perolehan energi dalam bentuk kerja yang kemudian digunakan untuk mengoperasikan sistem reverse osmosis. Konfigurasi ini menunjukkan nilai yang lebih rendah dalam konsumsi energi termal. Bagaimanapun, ketersediaan uap tekanan menengah sangat penting.

3.3 Desalinasi Adsorpsi

Desalinasi adsorpsi adalah teknologi berbasis termal yang bekerja pada suhu rendah dengan sumber energinya adalah limbah panas atau panas matahari untuk menjalankan siklus penyerapan menggunakan silika gel yang sangat berpori. Dalam metode ini, penguapan air terjadi di evaporator diikuti oleh uap adsorpsi atau desorpsi ke silika gel dan kondensasi di kondensor. Siklus desalinasi adsorpsi dioperasikan dalam sistem *batch* di dalam satu atau lebih pasang reaktor. Di satu reaktor (satu setengah siklus), adsorben silika gel digunakan untuk menyerap uap yang dihasilkan di evaporator. Silika gel jenuh di tempat yang lain (setengah siklus) dibuat diproduksi ulang pada sumber panas bertemperatur rendah (biasanya 50-85°C) atau panas matahari. Uap diserap kemudian dikondensasi pada permukaan tabung kondensor. Komponen utama yang terlibat adalah evaporator, tempat adsorber dengan silika gel, dan kondensor. Metode desalinasi yang muncul ini menghasilkan air minum berkualitas tinggi dan daya pendinginan dengan satu sumber panas.

Adsorben silika gel memiliki afinitas yang tinggi terhadap uap air karena adanya ikatan rangkap pada permukaan yang ada di antara silika gel mesopori dan uap air. Hal ini menghasilkan penyerapan uap air yang tinggi dan regenerasi oleh sumber limbah panas (panas buang) suhu rendah yang dapat dibuang ke atmosfer. Sebuah solar sistem bertenaga telah dipasang di Arab Saudi dan Singapura. *Prototype* lain telah dipasang di Singapura yang memanfaatkan sumber limbah panas. Tiga sistem berskala besar juga sedang direncanakan untuk pelaksanaan di Arab Saudi. Konsumsi energi spesifik kurang dari 1,5 kWh/m³ telah dilaporkan untuk desalinasi air laut menggunakan teknologi ini yang secara substansial lebih rendah (dengan kehadiran sumber limbah panas)

dari desalinasi air laut dengan menggunakan konvensional termal berbasis dan membran berbasis teknologi [24].

3.4 Pervaporasi

Pervaporasi proses campuran yang terpisah dalam kontak dengan membran melalui preferensial. Penghapusan salah satu komponen dari campuran karena afinitas yang lebih tinggi dengan dan atau lebih cepat berdifusi melalui membran. Dalam proses desalinasi, pervaporasi memiliki keuntungan untuk menahan garam sebesar 100% dengan potensi konsumsi energi yang rendah. Ini adalah kombinasi dari permeasi membran dan penguapan. Pervaporasi larutan garam dapat dianggap sebagai pemisahan campuran pseudo-cair yang mengandung molekul air bebas dan ion terhidrasi terbentuk dalam larutan pada disosiasi garam dalam air.

Beberapa bahan membran telah dievaluasi untuk proses tersebut. Membran alkohol polivinil (PVA) telah dipelajari secara mendalam sebagai bahan pervaporasi di berbagai bidang karena pembentukan film dan sangat hidrofilik dimana merupakan sifat yang sangat baik dan derajat yang tinggi dari pembengkakan akibat kehadiran kelompok-kelompok hidroksil. Dalam penelitian lain, hibrid membran organik-anorganik berdasarkan PVA, asam maleat, dan silika telah digunakan. Membran hibrid menunjukkan fluks air yang lebih tinggi dan menahan hingga 99,9% garam. Pengenalan terhadap silika nanopartikel dalam matriks polimer meningkatkan baik fluks air dan garam yang tertahan karena meningkatnya koefisien difusi air melalui membran.

Kerugian utama dari proses pervaporasi adalah fluks air rendah. Pada suhu rendah, konsentrasi garam dalam larutan umpan menunjukkan efek pada fluks air dan koefisien difusi dapat diabaikan. Pada suhu tinggi (50-60°C), fluks dan difusivitas air menurun dengan konsentrasi garam meningkat karena air menurunkan tekanan uap dan konsentrasi air di permukaan membran. Suhu air umpan adalah parameter penting karena peningkatan difusivitas dan pengurangan viskositas yang terjadi di pemanasan. Selain itu, kehadiran ruang hampa, ketebalan membran, dan permeabilitas yang melekat polimer membran adalah parameter penting yang menentukan kinerja proses.

4. Teknologi Alternatif

Teknologi yang didiskusikan pada bagian ini termasuk teknologi di luar membran ataupun termal yang berbasis teknologi yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Teknologi ini merupakan awal dari pengembangan dari skala pilot yang tujuannya untuk dievaluasi. Perbandingan dari teknologi alternatif untuk desalinasi dapat dilihat pada Tabel 3.

4.1 Sel Desalinasi Mikrobial

Microbial desalination cells (MDCs) berdasarkan transfer dari ion dari air yang diproduksi oleh bakteri. Tujuan utama dari penggunaan ada dua yaitu untuk memproduksi listrik dan menghilangkan kontaminan. MDCs terdiri dari tiga *chamber* yaitu dengan *anion exchange membran* (AEM) yang berseberangan anoda, *cation exchange membrane* (CEM) berdekatan dengan katoda, dan *chamber* diantara membran dengan air yang akan didesalinasi. Ketika arus diproduksi dari pertumbuhan bakteri di anoda, muatan ion positif akan mencegah perpindahan dari anoda ke AEM. Selanjutnya, muatan ion negatif (contohnya Cl⁻) berpindah dari pertengahan *chamber* ke anoda. Kemudian, proton akan dikonsumsi di *chamber* katoda, muatan ion positif akan pindah dari tengah *chamber* menuju katoda. Hilangnya spesi ionik dari tengah *chamber* menghasilkan desalinasi air laut tanpa adanya tekanan umpan atau *draw solution* dan kebutuhan listrik. Sebagai gantinya, listrik diproduksi ketika proses desalinasi air, proses ini sama dengan elektrolisis tanpa menggunakan sumber energi eksternal. Lumpur yang terbentuk selama proses desalinasi dapat dikeringkan dan digunakan sebagai substrat untuk anoda untuk meningkatkan stabilitas desalinasi dan produksi listrik.

MDCs dapat menghasilkan listrik sebesar 31 W/m³ dan pada waktu yang sama dapat menahan sebanyak 90% garam dalam sekali siklus desalinasi. Jacobson (2011) menyebutkan bahwa desalinasi air laut menggunakan MDCs meningkatkan pengurangan TDS sekitar 70% dengan peningkatan waktu retensi. Dalam hal ini, produksi listrik merupakan aktor yang paling dominan dalam menghilangkan TDS dan faktor lainnya seperti osmosis air yang berkontribusi dalam desalinasi. MDC dimodifikasi dengan menggunakan FO untuk pengolahan air limbah. Dalam pendekatannya, *osmotic microbial fuel cell* (OsMFC) dikembangkan dengan membran FO sebagai pemisah. Larutan NaCl atau air laut buatan digunakan sebagai *draw solution* dan ditemukan bahwa OsMFC menghasilkan lebih banyak listrik dibandingkan dengan konvensional MDC dalam kondisi keduanya *batch* dan kontinyu. Semakin tinggi efisiensi menyebabkan semakin baik transfer proton dengan refluks air melewati membran FO. OsMFC berguna untuk mengolah limbah air untuk digunakan kembali dan digunakan kembali dengan rekonsentrasi dari *draw solution* dengan menggunakan RO atau desalinasi air laut dengan menggunakan MDC untuk pengolahan limbah air.

Perlu adanya inovasi untuk meningkatkan efisiensi dari MDCs. Oleh karena itu dilakukan dengan cara mengecilkan volume reaktor sesuai dengan yang dibutuhkan. Pengatur jarak (*spacer*) dapat digunakan untuk mengecilkan volume tanpa menurunkan nilai efisiensi. Sebagai contoh, dengan menggunakan

spacer dengan mengecilkan volume sebesar 1.5 mm membutuhkan energi maksimum sebanyak 973 mW/m^2 dan untuk hal yang sama ditemukan pada MDC dengan katoda terpapar di udara terbuka tanpa adanya spacer. Dengan spacer yang mengecilkan volume sebesar 1.3 mm dapat menurunkan kebutuhan energi sebanyak 33%. Untuk resirkulasi larutan antara anoda dan katoda digunakan MDC yang sebelumnya telah dievaluasi. Hal ini berfungsi agar untuk mencegah adanya ketidakseimbangan pH yang mengganggu metabolisme dari bakteri. Larutan garam (20 g/L NaCl) dapat diturunkan salinitasnya sebesar 37% dengan menggunakan rMDC dibandingkan dengan menggunakan MDC standar yang hanya mampu menurunkan tingkat salinitas sebesar 25%. Penggunaan stack MDCs lebih efisien dibandingkan dengan chamber MDCs. Ketika 4 stacked MDCs dalam keadaan seri, maka salinitas dari air laut akan turun sebesar 44%. Dengan menggunakan dua langkah tambahan akan dihasilkan peningkatan-pengurangan kadar garam sebesar 98% dari kapasitas total. Selain itu, tiga chamber MDC digunakan sebagai pretreatment pada RO untuk mengurangi tingkat salinitas dari air umpan. Satu siklus dari operasi dapat menurunkan 43% dari tingkat salinitas dan menghasilkan energi sebesar 480 mW/m^2 . Walaupun MDCs sangat menjanjikan, proses ini masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, proses yang diselenggarakan dalam skala pilot harus diatur dengan sistem kontinyu dengan air laut yang nyata (bukan larutan NaCl) atau limbah air untuk membuktikan efisiensi dari teknologi.

4.2 Teknologi Kapasitif Deionisasi

Walaupun teknologi kapasitif deionisasi (CDI) hanyalah sebuah konsep belaka, beberapa percobaan telah dikembangkan untuk mengidentifikasi material optimum yang digunakan sebagai manufaktur dari elektroda. CDI merupakan teknologi yang yang tidak menyebabkan polusi, efisiensi energi, dan harga yang terjangkau seperti layaknya RO ataupun elektrodialisis. Pada teknologi ini, larutan garam mengalir melalui tipe modul kapasitor tanpa restriksi yang terdiri dari beberapa pasangan elektrode yang memiliki luas permukaan yang luas. Material dari elektroda dibuat dari karbon aerogel, luas permukaan tinggi ($400\text{-}1100 \text{ m}^2/\text{g}$), dan hambatan listrik yang rendah (kurang dari $40 \text{ m}\Omega\cdot\text{cm}$). Anion dan kation di dalam suatu larutan akan diabsorbs dengan medan magnet selama polarisasi dari setiap pasangan elektroda dengan adanya arus DC. Setelah absorpsi ion, elektroda akan jenuh melalui regenerasi dengan deabsorpsi dari ion yang telah terabsorpsi sebelumnya dibawah potensial listrik sebesar 0 V atau reverse medan magnet.

Ketika tegangan dipasang pada elektroda CDI, counter-ion ditabrakkan pada permukaan elektroda.

Secara langsung, co-ion akan terbuang dari counter elektroda. Hal ini menyebabkan konsumsi energi tinggi dan efisiensi operasi menjadi rendah karena mobilitas ion yang tidak diinginkan. Kemudian, modifikasi dari kapasitif deionisasi menghasilkan perolehan yang tinggi dan efisiensi dengan teknologi membran CDI (MCDI) dimana membran ion-exchange digunakan untuk selektif transport ion pada elektroda. Hal ini menyebabkan efisiensi meningkat dan konsumsi energi turun.

Flow throught system: metode lain yang disebut dengan sistem *flow-throught elektrode CD*, dimana air umpan mengalir melewati elektroda. Metode ini 10 kali lebih cepat dibandingkan konvensional CDI dimana jauh lebih efisien dan tidak membutuhkan komponen membran. Sistem juga menggunakan bahan elektroda baru yang dinamakan karbon aerogel monolith. Bahan karbon ini mengeliminasi batasan yang berhubungan dengan kapasitif deionisasi konvensional. Keseluruhan proses dapat dioperasikan ketika waktu mengisi daya elektroda.

Sistem hibrid: konsumsi energi sebesar $0,1 \text{ kWh/m}^3$ menggunakan kombinasi ED dengan elektrodeionisasi kontinyu (CEDI) [26]. Dengan pendekatan hibrid, medan magnet digunakan untuk melewati natrium dan klorin pada membran ion-exchange. Karena air tidak melewati membran, proses dapat dioperasikan pada tekanan rendah dan konsumsi energi rendah. Air laut diolah dengan *self-cleaning disk filter* diikuti dengan modul UF. Sistem ED-CEDI terdiri dari unit ED yang diserikan untuk menghilangkan konsentrasi yang tinggi dari garam. Kemudian diikuti dengan unit CEDI yang disusun paralel untuk menghilangkan sisa kandungan garam. Selain hemat energi, keuntungan ED-CEDI menyebabkan vibrasi dan *noise* yang rendah, meningkatkan keamanan, dan meminimalkan tahap sebelum maupun setelah pengolahan.

Pada proses Voltea yaitu proses dengan mengombinasi ED dengan CDI. Tiga langkah dengan air mengalir di dalam sel mengandung muatan positif dan negatif. Permukaan elektroda dilapis oleh membran selektif ion, dimana ion dalam air umpan berinteraksi dengan muatan yang berlawanan di dalam elektroda, melewati membran, dan akhirnya terakumulasi dengan struktur elektroda. Dari proses ini dapat menahan garam sebanyak 99%. Ketika elektroda menjadi jenuh, polaritas dari larutan akan terbalik. Proses ini dapat mengurangi kebutuhan energi sebesar $1,0 \text{ kWh/m}^3$ dengan menghilangkan $3,000 \text{ mg/L}$ dari garam dari air. Sistem ini dapat dioperasikan dengan perolehan 90% dan dilengkapi sistem *recovery* energi untuk *reuse* energi yang dapat disimpan dalam bentuk ion di dalam elektroda.

Sistem entropi baterai: seperti teknik CDI, baterai desalinasi telah dievaluasi. Sistem ini sebelumnya

disebut sebagai *mixing entropy battery*. Sebagai gantinya, muatan yang tersimpan pada *double layer* pada permukaan elektroda akan tersimpan pada ikatan kimia khususnya cairan pada elektroda. Elektroda baterai menawarkan kapasitas spesifik yang tinggi dan *self-discharge* yang rendah daripada kapasitif elektroda. Baterai desalinasi bekerja berlawanan dari siklus ketika dibandingkan dengan baterai entropi campuran. Selain menghasilkan listrik dari perbedaan salinitas garam, seperti pada baterai entropi campuran, baterai desalinasi menggunakan energi listrik sebagai energi input yang digunakan untuk mengekstraksi ion natrium dan klorida dari air laut untuk menghasilkan air murni. Sistem ini terdiri dari elektroda insersi kation natrium dan elektroda penangkap klorida dengan memanfaatkan elektroda positif $\text{Na}_{2-x}\text{Mn}_5\text{O}_{10}$ dan elektroda negatif Ag/AgCl . Empat langkah proses *charge/discharge* menyebabkan elektroda untuk memisahkan air laut menjadi air murni dan air asin. Langkah pertama, elektroda yang terisi penuh akan dimasukkan di dalam air laut. Arus dipertahankan konstan untuk memisahkan ion dari larutannya. Langkah kedua, larutan air murni yang ada di dalam sel akan diekstraksi dan digantikan dengan tambahan air laut. Elektroda kemudian diisi kembali di dalam larutan, melepaskan ion, dan membentuk larutan garam pada tahap ketiga. Tahap terakhir, larutan garam digantikan dengan air murni dan siklus akan diulang. Langkah 1-2 menghasilkan air murni, sedangkan langkah 3-4 menghasilkan larutan garam.

4.3 Polarisasi Konsentrasi Ion

Polarisasi konsentrasi ion telah digunakan untuk desalinasi air laut karena prosesnya memiliki efisiensi energi yang tinggi. Pada proses ini mikro dan *nanofluid* yang dikombinasikan dengan polarisasi konsentrasi ion digunakan untuk desalinasi air laut. Polarisasi konsentrasi ion merupakan mekanisme transpor dasar yang terjadi ketika arus dilewatkan melalui membran ion selektif. Akan tetapi, membran tidak dipergunakan dalam proses pengembangan. *Chip* mikrofluid *polydimethylsiloxane* (PDMS) dengan selektif *nanojunction* digunakan untuk desalinasi. Potensial listrik digunakan untuk menciptakan zona tolakan yang bekerja sebagai membran pemisah muatan ion, bakteri, virus, dan mikroba dari air laut yang mengalir melewati saluran mikro dengan ukuran $500 \times 100 \mu\text{m}$. Air mengalir melewati saluran mikro yang bersinggungan dengan saluran nano dimana tegangan diberikan. Ini akan menghasilkan gaya yang akan menciptakan zona tolakan dan aliran akan dibagi menjadi dua saluran kecil pada *nanojunction*. Dua aliran ini menghasilkan air murni dan konsentrat. Lebih dari 99% garam akan tertahan dan 50% perolehan yang dihasilkan. Ketika air laut digunakan, tercipta

zona penipisan dengan satu detik untuk mengalihkan muatan ion menjadi air garam. Lapisan ICP bekerja sebagai pembatas maya untuk muatan partikel termasuk muatan positif dan muatan negatif, termasuk biomolekul. Kemudian, proses penghilangan ion garam dan mikroorganisme terjadi secara simultan. Proses ini berlangsung secara efisien dalam waktu satu jam. Polarisasi ion konsentrasi mengonsumsi energi sekitar 3,5 sampai 3,75 kWh/m³. Proses ini jauh lebih efisien dan sesuai daripada mengoperasikan baterai.

4.4 Hidrat Klatrat

Hidrat klatrat adalah kristal dari komponen air dan molekul minoritas yang terbentuk secara spontan pada kondisi temperatur dan tekanan tertentu. Temperatur dari hidrat klatrat adalah stabil dan di atas titik beku dari air murni, walaupun molekul minor menstabilkan hidrat temperatur kamar. Tiga tipe dari struktur kristal yang dimiliki hidrat klatrat adalah struktur I, struktur II, dan struktur H. Setiap struktur mengandung *cage* seperti subsubstrat yang terbentuk dari molekul air dan *enclathrate* yang berasal dari molekul minor. Ikatan hidrogen merupakan mekanisme utama dari interaksi antara molekul air, sedangkan gaya Van der Waals bertanggung jawab atas kestabilan molekul minor. Setelah terbentuknya beberapa *cage*, secara termodinamika akan terbentuk kristal pada unit selnya. Selain itu akan terbentuk metana, karbon dioksida, hidrogen sulfat, etana, etilen, dan propana.

Fungsi dari hidrat klatrat adalah untuk memfasilitasi dari air garam yang telah diinvestigasi sejak tahun 1960an. Proses didasarkan pada propana dan variasi dari hidrat yang telah diinvestigasi untuk kinetik dan pemisahan pada sistem alir yang kontinyu. Pada investigasi dari sistem energi termal, refrigeran hidrofluorokloro- karbon (HCFC) dan R141b ditekan pada *tank* yang berisi air laut pada kondisi dimana hidrat terbentuk (100 psig dan 5°C). Lumpur hidrat dan garam akan terbentuk. Untuk menghasil air murni, maka hidrat harus dipisah dari garam. Hidrat membentuk ukuran yang kecil dengan konsentrasi garam tinggi yang terperangkap di dalam ruang interstisial. Untuk menghilangkan garam, filtrasi digunakan untuk menghilangkan hidrat kecil dan *wash column* untuk menghilangkan garam sisa. Tahap pembilasan menghasilkan produksi dari air murni dengan estimasi harga \$0.46-\$0.52/m³.

Dalam penelitian lainnya, masalah pada pembentukan garam di interstisial dan penggunaan tambahan berupa *wash columns* telah dieliminasi. Pembentukan hidrat novel menggunakan R141b dan HFC-32 menghasilkan formasi hidrat yang signifikan di atas titik beku air. zat aditif ditambahkan untuk menghambat pertumbuhan hidrat dan meminimalkan garam interstisial. Laju pembentukan hidrat R141b pada keadaan adanya fluida penukar panas

bergantung pada derajat *supercooling* dan penggunaan perfluorokarbon. Fungsi dari hidrat klatrat untuk desalinasi sementara masih dalam skala pilot dan belum bisa dioperasikan secara kontinyu karena belum adanya fasilitas yang memadai.

5. Aplikasi Teknologi Membran dalam Penanganan Limbah Air

Kombinasi dari dua teknologi (hibrid) menunjukkan hasil yang lebih efisien daripada menggunakan satu buah teknologi. Beberapa hibrid teknologi telah dievaluasi untuk desalinasi air laut maupun limbah air. Yang termasuk air umpan diantaranya *flowback* dan air produksi dari *upstream* pada industri *oil and gas*; air bekas pengolahan logam pada daerah pertambangan; *cooling tower blow down* atau air bekas *refinery* dari *downstream* pada industri *oil and gas* maupun pembangkit listrik; limbah air selama produksi *syngas* dan *biofuel*; dan limbah air industri manufaktur logam. Semua sektor industri membutuhkan air murni sebagai kebutuhan prosesnya. Inovasi kemunculan teknologi desalinasi tidak hanya berarti mengolah limbah air menjadi air murni, tetapi juga berpotensi untuk menghasilkan air murni dengan perolehan yang tinggi dengan harga operasional maupun *maintenance* yang rendah serta konsumsi energi listrik dan zat kimia yang rendah.

Gambar 1. Konfigurasi A

Konfigurasi hibrid digunakan untuk pengolahan berbagai sumber limbah air industri pada gambar 1. Pada konfigurasi A, sistem FO dikombinasikan dengan sistem RO untuk *treatment* limbah air yang memiliki kadar *fouling* tinggi. Sejak tekanan ditiadakan pada FO, deposisi foulan pada membran menjadi lebih rendah dibandingkan daripada sebelumnya. Karena tidak adanya tekanan, pembersihan osmotik menggunakan aliran yang memiliki kadar salinitas rendah pada *draw solution* menghasilkan aliran air dari aliran *draw solution* ke aliran air umpan. Ini akan menyingkirkan foulan yang terdapat pada permukaan membran hingga pembersihan jauh lebih efisien. Konsentrasi dari *draw solution* ditangani dengan sistem

RO konvensional. Karena batas tekanan umpan maksimum berhubungan dengan RO, konfigurasi RO hibrid dari RO dan FO hanya bisa digunakan untuk aliran umpan yang memiliki salinitas yang rendah. Untuk aliran umpan dengan TDS > 40.000 mg/L, perolehan *draw solution* menggunakan campuran gas NH_3/CO_2 dapat digunakan. Dalam kasus ini, tambahan energi diperlukan untuk memperoleh *draw solution* menggunakan panas. Konfigurasi ini dapat diaplikasikan untuk pengolahan dari *flowback water* di dalam industri *oil and gas*. Pengolahan air bisa menggunakan teknik *reuse* untuk tujuan mencari keuntungan seperti air umpan untuk boiler atau irigasi.

Gambar 2. Konfigurasi B

Pada konfigurasi B yang terdapat pada gambar 2, sistem FO dikombinasikan dengan sistem membran distilasi. Sistem membran distilasi digunakan untuk memekatkan *draw solution*. Berdasarkan kadar salinitas dari aliran air umpan, berbagai *draw solution* dapat digunakan. Sejak performa sistem distilasi tidak terbatas oleh salinitas, maka konfigurasi ini dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan salinitas yang tinggi. Sistem ini harus dilengkapi dengan pengolahan air *flowback* atau air produk di industri *oil and gas*. Konfigurasi hibrid ini akan membutuhkan energi minimum ketika panas sisa yang tersedia digunakan untuk memanaskan *draw solution* dan re-konsentrat menggunakan membran distilasi.

Pada konfigurasi C yang terdapat pada gambar 3, membran distilasi digunakan untuk pengolahan konsentrat dari sistem RO. Pada konfigurasi ini, konsentrat RO bisa membutuhkan *pretreatment* untuk menghilangkan ion organik yang ada untuk mengurangi *fouling* dan *scaling* dari sistem membran distilasi. Lebih lanjut, perlakuan konsentrat RO menggunakan membran distilasi dapat mengurangi produksi volume air asin dan meningkatkan perolehan air umpan secara keseluruhan. Ketika *zero liquid discharge* telah tercapai, air asin dari sistem membran distilasi dapat diolah menjadi kristal air asin. Penggunaan sistem membran distilasi sebelumnya sebagai *crystallizer* dapat mengurangi biaya karena volume air garam yang rendah merupakan kebutuhan

pada proses *crystallizer*. Beberapa fasilitas pada industri *oil and gas* beroperasi dengan sistem RO dan perolehan air umpan terbatas oleh salinitas dari air umpan. Penggunaan hibrid dengan menggunakan RO dan MD dapat menghasilkan perolehan air umpan yang tinggi dan mengurangi biaya untuk pengolahan konsentrat.

Gambar 3. Konfigurasi C

Pada konfigurasi D yang terdapat pada gambar 4, *flowback water* dari industri *oil and gas* akan diolah dengan sistem *microbial fuel cell*. Pada sistem ini, listrik dihasilkan dan digunakan untuk desalinasi pada sistem kapasitif deionisasi. *Microbial fuel cell* digunakan untuk menghilangkan *biodegradable organics* di dalam air umpan dan logam yang larut. Mikroorganisme yang ada di *fuel cell anode chamber* dapat menurunkan keberadaan mikroorganisme yang ada di air umpan dan langkah ini bekerja sebagai *pretreatment* pada sistem kapasitif deionisasi. Keuntungan sistem hibrid ini adalah tidak adanya sumber energi listrik eksternal karena listrik yang diperlukan pada kapasitif deionisasi telah disediakan oleh *microbial fuel cell*. Energi listrik tambahan yang diproduksi melalui *microbial fuel cell* digunakan untuk sistem lainnya. Kekurangan utama dari sistem ini adalah adanya batasan TDS untuk air umpan. Sistem kapasitif deionisasi sangat efisien untuk air umpan dengan TDS rendah (< 15.000 mg/L). Selain itu, skalabilitas dari konfigurasi hibrid ini tidak diketahui dan hanya dilakukan pada skala pilot yang baru tersedia.

Gambar 4. Konfigurasi D

6. Kesimpulan

Beberapa teknologi baru telah dikembangkan untuk desalinasi dalam beberapa tahun terakhir. Mulai muncul teknologi berbasis membran tertentu, seperti membran nanokomposit dan sirkuit tertutup desalinasi yang sangat menjanjikan bagi pengefisienan energi dan baru-baru ini telah dikomersialisasikan. Meskipun teknologi berdasarkan aquaporins dan *nanotube* menunjukkan nilai yang sangat menjanjikan untuk permeabilitas tinggi dan konsumsi energi minimum, namun teknologi ini tidak dikembangkan dan komersialisasi dan lebih lanjut diperlukan komersialisasi pada skala yang lebih besar. Selain itu, teknologi yang didasarkan pada *nanotube* masih terbatas karena masih adanya batasan termodinamika dan tekanan osmotik serta belum jelas apakah energi nyata yang dibutuhkan bernilai signifikan dalam pengurangan energi dapat melampaui konsumsi minimum energi teoritis. Membran berbasis teknologi, seperti reverse osmosis, bisa mencapai konsumsi energi yang lebih rendah hanya jika limbah sumber panas yang tersedia untuk regenerasi solusi seimbang. Konfigurasi proses lain dengan FO dan RO untuk mengolah limbah cair dan air laut menunjukkan prospek yang menjanjikan, tetapi parameter kualitas air yang berkaitan dengan pencampuran dari kontaminan muncul dengan air laut perlu diperhitungkan. Teknologi yang berkaitan dengan sel-sel mikroba tidak memerlukan sumber energi eksternal, tetapi efisiensi teknologi ini untuk aplikasi desalinasi skala besar perlu dipertanyakan. Teknologi termal dan distilasi membran inovatif menunjukkan peluang komersial yang besar untuk keduanya jika fluks operasional dapat ditingkatkan [2]. Di antara teknologi alternatif dievaluasi dalam ulasan ini, teknologi kapasitif deionization berdasarkan berpotensi dapat memberikan konsumsi energi yang jauh lebih rendah serta kinerja yang unggul bila dibandingkan dengan desalinasi lainnya teknologi, tetapi membutuhkan operasi dalam kombinasi dengan teknologi lainnya untuk kinerja yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. Basile, Angelo, Handbook of Membran Reaktor, United Kingdom: Woodhead Publishing Limited, 2003.
2. Subramani, A., & Jacangelo, J. G. (2015). Emerging desalination technologies for water treatment: a critical review. *Water research*, 75, 164-187.
3. Abballa B.K. and Elnashaie S.S.E.H. (1995), *J. Membrane Sci.*, 101, 31.
4. Chen C.-H. and Ma Y.H. (2010), *J. Membrane Sci.*, 362, 525-544.

5. Basile A. , Gallucci F. and Iulianelli A.(2007), Membranes, 2(34), 3.
6. Hamouda, S.B., Boubakri, A., Nguyen, Q.T., Amor, M.B., 2011. PEBAX membranes for water desalination by pervaporation process. High Performance Polymers 23, 170 - 173.
7. Luo, H., Xu, P., Roane, T.M., Jenkins, P.E., Ren, Z., 2012. Microbial desalination cells for improved performance in wastewater treatment, electricity production and desalination. Bioresource Technology 105, 60 - 66.
8. Wardani, A. K., Hakim, A. N., Khoiruddin & Wenten, I. G. (2017). Combined ultrafiltration-electrodeionization technique for production of high purity water. Water Science and Technology, 75(12): 2891-2899.
9. Khoiruddin, Ariono, D., Subagjo, & Wenten, I.G. 2017. Surface modification of ion-exchange membranes: Methods, characteristics, and performance. Journal of Applied Polymer Science. DOI:10.1002/app.45540.
10. Loeb, S.; Sourirajan, S., 1963. Seawater demineralization by means of an osmotic membrane. Advances in Chemistry Series 38, 117 - 132.
11. Gethard, K., Sae-Khow, O., Mitra, S., 2011. Water desalination using carbon-nanotube-enhanced membrane distillation. Applied Materials and Interfaces 3, 110 - 114.
12. Ghaffour, N., Lattemann, S., Missimer, T., Ng, K.C., Sinha, S., Amy, G., 2014. Renewable energy-driven innovative energy-efficient desalination technologies. Applied Energy, 136, 1155 - 1165.
13. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. Membrane Characterization, 199.
14. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. RSC Advances, 7(81), 51175-5119.
15. Ariono, D., Purwasasmita, M., & Wenten, I. G. (2016). Brine Effluents: Characteristics, Environmental Impacts, and Their Handling. Journal of Engineering and Technological Sciences, 48(4), 367-387.
16. Corry, B., 2011. Water and ion transport through functionalized carbon nanotubes: Implications for desalination technology. Energy Environmental Science 4, 751 - 759.
17. Alkhudhiri, A., Darwish, N., Hilal, N., 2012. Membrane distillation: A comprehensive review. Desalination 287, 2 - 18.
18. Hummer, G., Rasaiah, J.C., Noworyta, J.P., 2001. Water conduction through the hydrophobic channel of a carbon nanotube. Nature 414, 188 - 190
19. Hou, S., Zeng, D., Ye, S., Zhang, H., 2007. Exergy analysis of the solar multi-effect humidification-dehumidification desalination process. Desalination, 203, 403 - 409
20. Teknologi Membran untuk Pemisahan ion. www.academia.edu/7278369/
21. Hameeteman, E., 2013. Future water (in)security: Facts, figures, and predictions. Global Water Intelligence Report. Available at [http://www.gwiwater.org/sites/default/files/pub/FUTURE%20WATER%20\(IN\)SECURITY.pdf](http://www.gwiwater.org/sites/default/files/pub/FUTURE%20WATER%20(IN)SECURITY.pdf).

Tabel 1. Perbandingan teknologi membran (Subramani & Jacangelo 2015)

TEKNOLOGI	KEUNTUNGAN	KERUGIAN	RENTANG PEROLEHAN	KUALITAS AIR UMPAN	KUALITAS AIR PROSES	KONSUMSI ENERGI	DAMPAK BIAYA
Membran Nanokomposit	<ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan permeabilitas dengan mempertahankan <i>salt rejection</i> – Mengurangi kebutuhan tekanan – Mengurangi fouling pada fluks operasi yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> – Harga membran yang mahal – Membutuhkan <i>variable speed drive (VSD)</i> pada pompa 	40-50%	32.000 - 34.000 mg/L (TDS). Membran air payau masih dalam tahap pengembangan	Sama dengan membran RO TFC	1,73 kWh/m ³ hingga 2,49 kWh/m ³ untuk desalinasi air laut dengan TDS 32.000 mg/L	<ul style="list-style-type: none"> – Berpotensi dalam mengurangi biaya karena penurunan energi dapat menghasilkan kualitas produksi air yang sama, peningkatan fluks dengan tekanan umpan yang sama, menurunkan <i>footprint</i> dengan kualitas produksi air yang sama. – Dapat diaplikasikan secara langsung untuk desalinasi air laut.
Membran Aquaporin	<ul style="list-style-type: none"> – Permeabilitas tinggi (lebih tinggi daripada membran RO komersial) – Menahan 100% molekul zat terlarut – Proses osmotik tidak membutuhkan tekanan eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> – Pendekatan sintetik untuk produksi dan pemurnian aquaporin merupakan hal yang esensial – Masih terbatas data percobaan dengan sumber air limbah yang nyata – Hambatan (<i>resistance</i>) dari zat kimia belum diketahui – Kekuatan struktur dari membran belum diketahui 	Belum diketahui	Tidak ada batasan TDS pada air umpan	Menahan 100% TDS	Belum diketahui. Diharapkan rendah karena tidak adanya kebutuhan tekanan pada air umpan	Belum diketahui. Teknologi yang digunakan masih dalam batas skala pilot. Konsumsi biaya bergantung pada produksi aquaporin dalam skala besar untuk sintesis membran.
Membran Nanotube	<ul style="list-style-type: none"> – Permeabilitas tinggi (10 kali lebih tinggi daripada membran RO komersial) – <i>Salt rejection</i> yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> – Pada aplikasi nyata, <i>packing density</i> belum diketahui – Masih terbatas data percobaan dengan air limbah nyata – Kontaminan-kontaminan yang tertahan belum diketahui dan fungsionalisasi dari <i>nanotubes</i> belum diketahui – Hubungan antara pelepasan nanomaterial 	Belum diketahui	Belum diketahui	Menahan lebih dari 95% garam.	Belum diketahui. Diharapkan sama dengan membran RO. Desalinasi ini masih terhambat secara termodinamika.	Belum diketahui. Teknologi yang digunakan masih dalam batas skala pilot. Konsumsi biaya bergantung pada <i>packing density</i> dari nanotubes.

		ke air dengan kesehatan belum diketahui					
Membran Grafena	<ul style="list-style-type: none"> – Sifat mekanik yang baik – Transport air yang cepat – Kapabilitas <i>rejection</i> yang tinggi – Membran bekerja sebagai selekti ion 	<ul style="list-style-type: none"> – Membutuhkan tekanan eksternal – Hanya dilakukan dalam bentuk pemodelan, belum pada tahap percobaan 	Belum diketahui	Belum diketahui. Salinitas air laut merupakan batas maksimum	Belum diketahui.	Belum diketahui. Diharapkan sama dengan membran RO. Desalinasi ini masih terhambat secara termodinamika.	Belum diketahui. Teknologi yang digunakan masih dalam batas skala pilot. Konsumsi biaya bergantung pada sintesis grafena dalam skala besar untuk sintesis membran.

TEKNOLOGI	KEUNTUNGAN	KERUGIAN	RENTANG PEROLEHAN	KUALITAS AIR UMPAN	KUALITAS AIR PROSES	KONSUMSI ENERGI	DAMPAK BIAYA
Semi-batch RO	<ul style="list-style-type: none"> – Mengurangi konsumsi energi. – Tidak memerlukan energi untuk alat <i>recovery</i> – Perolehan air yang besar dari air payau dan limbah air (>90%) – Mengurangi <i>footprint</i> pada pabrik – Menghasilkan fluks operasi yang tinggi (>30%) dengan kebutuhan membran yang sedikit. – Menghasilkan <i>fouling</i> yang rendah sehingga memperbesar kecepatan <i>crossflow</i> 	<ul style="list-style-type: none"> – Masih dilakukan dalam skala pilot. – Dampak dari tingginya kecepatan <i>crossflow</i> belum diketahui. 	<ul style="list-style-type: none"> – Mencapai 55% untuk desalinasi air laut. – Mencapai 95% untuk desalinasi air limbah dan air payau. 	Mencapai 45.000 mg/L (TDS)	Sama seperti RO konvensional.	2,74 kWh/m ³ untuk desalinasi air laut dengan TDS sebesar 37.000 mg/L	<ul style="list-style-type: none"> – Menurunkan pengeluaran kapital karena menggunakan sedikit membran dan tidak membutuhkan perlengkapan untuk ERDs. – Menurunkan biaya operasi untuk penggunaan bahan pembersih kimia karena rendahnya <i>fouling</i>.
Forward Osmosis	<ul style="list-style-type: none"> – Proses secara osmotik tidak memerlukan tekanan eksternal. – Multiaplikasi. – Dapat diaplikasikan untuk desalinasi air dengan salinitas yang tinggi. konsumsi energi yang 	<ul style="list-style-type: none"> – Instalasi skala besar masih terbatas. – Sulit untuk menentukan agen osmotik agar terjadi kondisi optimum. – Luks operasi lebih rendah dibandingkan dengan RO sehingga membutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> – 91,9% pada pabrik pengolahan <i>leachate</i>. – 35% untuk skala besar untuk 	500 hingga 175.000 mg/L (TDS).	Sama seperti membran TFC RO.	Sama seperti RO untuk desalinasi air laut.	<ul style="list-style-type: none"> – Biaya bergantung pada teknologi yang digunakan. Untuk kasus penggunaan FO pada campuran gas sebagai <i>draw solution</i>, maka biaya primer yaitu energi termal sebagai

<p>rendah ketika dikombinasikan dengan RO.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Panas isis dapat digunakan untuk regenerasi <i>draw solution</i>. – Potensi untuk terjadi <i>fouling</i> yang rendah karena tidak adanya tekanan eksternal. 	<p>luas permukaan membran yang luas.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Membutuhkan spesifikasi membran untuk pengaplikasian FO. 	<p>desalinasi air laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> – 96% untuk desalinasi air limbah dengan menggunakan sistem hibrid FO/RO 	<p><i>recovery</i> atau rekonsentrasi dari <i>draw solution</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dalam sistem hibrid FO/RO menggunakan air <i>reuse</i> sebagai umpan FO dan RO untuk desalinasi air laut sehingga biaya untuk desalinasi air akan lebih rendah karena kebutuhan energi listrik yang rendah dalam RO untuk pengenceran umpan air laut.
---	---	--	--

Tabel 2. Perbandingan teknologi termal (Subramani & Jacangelo 2015)

TEKNOLOGI	KEUNTUNGAN	KERUGIAN	RENTANG PEROLEHAN	KUALITAS AIR UMPAN	KUALITAS AIR PROSES	KONSUMSI ENERGI	DAMPAK BIAYA
Distilasi membran (Membrane Distillation)	<ul style="list-style-type: none"> – Tidak membutuhkan tekanan eksternal. – Kapasitas <i>rejection</i> tinggi dengan menghilangkan non-volatil. – Memungkinkan untuk menggunakan plastik untuk mencegah korosi. – Meminimumkan dampak pada perorma terhadap konsentrasi garam pada umpan. – Memungkinkan untuk menggunakan sumber energi yang berbeda seperti panas sisa, energi panas matahari, dan geotermal. 	<ul style="list-style-type: none"> – Masih dilakukan dalam skala pilot. – Belum ada desain membran dan modul untuk MD. – Terjadinya <i>fouling</i> pada membran hidrofobik ketika membran dicairkan. Oleh karena itu, perlu adanya perlakuan untuk sumber air umpan. 	Mencapai 80%	Tidak adanya batasan TDS untuk air umpan. Air umpan dengan 300.000 mg/L TDS masih bisa diproses.	Dapat menahan 100% TDS pada umpan.	43 kWh/m ³ tanpa panas buang dan 10,3 kWh/m ³ dengan panas buang.	Belum diketahui. Teknologi yang digunakan masih dalam skala pilot. Biaya yang digunakan bergantung pada ketersediaan dari sumber panas buang untuk memanaskan aliran air umpan.
Humadifikasi-dehumadifikasi	<ul style="list-style-type: none"> – Perawatan dan operasi yang mudah pada sistem. – Dapat menggunakan energi matahari atau panas buang sebagai sumber energi. 	<ul style="list-style-type: none"> – Membutuhkan panas buang atau energi <i>renewable</i> untuk biaya efektif dari desalinasi. 	Mencapai 97,5%	Mencapai salinitas dari air laut.	Dapat menahan 100% TDS pada umpan.	45,3 kWh/m ³	Kurang dari \$5/m ³ untuk pengolahan minyak dan gas. Biaya untuk yang lainnya belum diketahui.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tempertaur operasi yang rendah jika dibandingkan dengan desalinasi termal konvensional. - Ideal untuk aplikasi skala kecil yang dikombinasikan dengan energi matahari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi energi termal yang tinggi (300-500 kWh/m³) 					
Desalinasi adsorpsi	<ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi energi yang rendah. - Temperatur sumber panas atau matahari yang rendah. - Pengoperasian yang mudah karena tanpa memindahkan bagian-bagian yang lainnya. - Tahap pruduksi menyebabkan adanya distilasi dan pendinginan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membutuhkan panas buang atau energi <i>renewable</i> untuk biaya efektif dari dsalinasi. - Kekuatan dari silika gel belum diketahui. - Data yang tersedia saat ini hanya masih dalam skala pilot. 	Mencapai 65% untuk desalinasi air laut.	Tidak adanya batasan TDS pada air umpan.	Dapat menahan 100% TDS pada umpan.	1,38 kWh/m ³ untuk desalinasi air laut.	Belum diketahui. Teknologi yang digunakan masih dalam batas skala pilot..
Pervaporasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dibutuhkan tekanan eksternal. - Kapasitas <i>rejection</i> yang rendah. - Tempertar operasi rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Fluks operasi yang rendah. - Performa bergantung pada bahan membran yang dipilih. - Tidak adanya data pada skala pilot. 	Mencapai 100%.	Tidak adanya batasan TDS pada air umpan.	Dapat menahan 100% TDS pada umpan.	Belum diketahui.	Belum diketahui. Teknologi yang digunakan masih dalam batas skala pilot.

Tabel 3. Perbandingan teknologi alternatif (Subramani & Jacangelo 2015)

TEKNOLOGI	KEUNTUNGAN	KERUGIAN	RENTANG PEROLEHAN	KUALITAS AIR UMPAN	KUALITAS AIR PROSES	KONSUMSI ENERGI	DAMPAK BIAYA
Desalinasi mikroba	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak membutuhkan tekanan eksternal. - Tidak membutuhkan sumber listrik eksternal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi yang rendah. - Membutuhkan sumer karbon. - Hanya dilaksanakan dalam skala pilot. 	Perolehan tergantung pada waktu retensi hidrolis.	Mencapai salinitas air laut.	Dapat menahan 98% garam pada air umpan.	Tidak ada konsumsi energi. Bagaimanapun, efisisensi produksi listrik bergantung pada beberapa faktor.	Belum diketahui. Teknologi yang digunakan masih dalam skala pilot. Biaya yang digunakan bergantung pada skalabilitas dan performa dari teknologi dengan sumber air umpan nyata.
Teknologi kapasitif deionisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak membutuhkan tekanan eksternal. - <i>Rejection</i> terhadap garam yang tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi elektroda untuk pemisahan garam membutuhkan optimisasi. 	Mencapai 90%	TDS < 15.000 mg/L	Dapat menahan 99% garam pada air umpan.	1,8 kWh/m ³ untuk desalinasi air laut menggunakan	Belum diketahui. Konsumsi biaya bergantung terhadap TDS pada iar umpan dan konsumsi energi terkait.

- Lebih efisiensi untuk sumber air umpan dengan salinitas rendah (TDS < 15.000 mg/L).
- Polaritas pembalikan menghasilkan elektroda yang dapat membersihkan dirinya sendiri.
- Terbatasnya data untuk desalinasi air laut.

kombinasi elektrodialisis dan elektrodeionisasi kontinyu.

Polarisasi konsentrasi ion	<ul style="list-style-type: none"> - tidak membutuhkan tekanan eksternal. - Tidak membutuhkan membran dan <i>fouling</i>. - Efisien untuk modul desalinasi skala kecil. - Dapat dioperasikan dengan daya baterai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Data yang tersedia terbatas. - Hanya dapat diaplikasikan dalam skala kecil. - <i>Scaling</i> pada <i>microchannel</i> yang disebabkan oleh <i>hardness ions</i>. 	Mencapai 50% untuk desalinasi air laut.	TDS < 40.000 mg/L	Dapat menahan lebih dari 99% garam pada air umpan.	3,5 kWh/m ³ untuk desalinasi air laut.	Belum diketahui. Teknologi yang digunakan masih dalam batas skala pilot..
Hidrat klarat	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan tekanan yang kecil. - Rejection terhadap garam yang tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses belum dievaluasi pada basis kontinyu. - Perlu adanya optimisasi dalam pemisahan hidrat dari air garamnya. - Menghilangkan molekul garam dari tempat hidrat. 		Mencapai salinitas air laut.	Dapat menahan 100% garam pada air umpan.	Belum diketahui. Diperkirakan jauh signifikan lebih rendah dibandingkan dengan proses RO karena tidak adanya kebutuhan tekanan pada umpan.	\$0,46-\$0,52 untuk desalinasi air laut.